

GODJI QURUQ EKSTRAKTI ASOSIDAGI TABLETKANING TARKIBINI ISHLAB CHIQISH.

N.N.Nusratova.¹, M.SH.Foziljonova.²

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Toshkent farmatsevtika instituti.

E-mail: nozima9292@gmail.com, tel: (90) 977 98 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681824>

Annotatsiya. Antioksidant ta'sirga ega bo'lgan GODJI substansiyasi asosida qo'llanilishi qulay bo'lgan tabletka dori shaklini ishlab chiqish yuzasidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Bunda tabletka dori shaklini yaratishda qo'llaniladigan yordamchi moddalar va texnologiyani tanlab olish ustida ilmiy tadqiqotlar o'tkazildi. Ijobiy texnologik xossalarga ega bo'lgan tarkiblar tanlab olingan.

Kalit so'zlar: tabletka, yordamchi moddalar, texnologik xossalar, texnologik tasvir, Godji quruq ekstrakti.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi vaqtda dori vositalari assortimenti orasida immun tizimini faoliyatini oshiruvchi tabiiy preparatlar juda ozchilikni tashkil etadi. Toshkent farmatsevtika instituti juda ko'plab dorivor o'simliklar substansiyalarini yetkazib beruvchi korxonalar bilan shartnomalar imzolagan. Jumladan, "Balzam" M.CH.J korxonasida Godji o'simligidan quruq ekstrakt olish jarayonlari olib borildi.

Godji quruq ekstrakti tibet qizil barbarisi o'simligining mevasidan olingan. Birinchi bo'lib, Tibetda qo'llanila boshlangan, hozirda esa dunyoning turli mamlakatlarida yetishtirilmoqda. Jumladan, O'zbekistonning Samarqand viloyati Tayloq tumanida 2008 yilda Agrosanoat kollej o'qituvchisi Rustam Rahimov Tibetdan Godji urug'ini olib kelib yurtimizda uning o'sishini yo'lga qo'ydi. Shuningdek Xorazm, Andijon, Buxoro, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida Godji bog'lari yaratilmoqda. Bu mevaning nomi "Uzoq umr ko'rish mevasi" deb tarjima qilinadi. Bu meva atrof muhitning yomon ta'siriga qarshi organizmning kuch-quvvatini oshiruvchi oziq-ovqat sifatida Osiyoda birinchi o'rinda turadi.

Godji o'simligi organizmdagi turli xil patologik jarayonlarni oldini olish va davolash maqsadida qo'llaniladi. Shuningdek, immunitetni oshirishda kuchli antioksidant, moddalar almashinuvi yaxshilanishida, organizmni stressga qarshi kurashuvchanligini oshirishda, nurlanishga qarshi himoya, organizmni juda kuchli tabiiy ozdiruvchi, yomon xolesterinni eritib, tomirdagi xolesterin to'qimalarini yo'qotishda, jigar gepotezi va o't qopi shamollashiga qarshi, prostata bezi yallig'lanishida, yurak ishemik kasalligi hamda bosh miyada qon aylanishi buzilishida, endokrin tizimini faollashtirishda, erkak va ayollardagi bepushtlik, erkaklardagi jinsiy zaiflik, endokrin tizimini faollashtirishda, trombotsitlar funksional qobiliyatini normallashtirishda, qon quyilib ketishi, tomirlarning varikoz kengayishida, tomirlar elastikligini oshirishda, yallig'lanishga qarshi, antibakterial va antiparazitar vosita sifatida, ko'z ko'rish qobiliyatini yaxshilanishida, umumiy va arterial qon bosimini meyorida bo'lishida, organizmdan ortiqcha suyuqlikni chiqarishda, surunkali ich qotishida samarali vositadir. Bundan tashqari nerv sistemasi faoliyatini yaxshilashda, qondagi qand miqdorini meyorlashtirishda, o'sma kasalliklarining profilaktikasida, organizmda qarish jarayonlarini sekinlashtirishda va boshqa jarayonlarda samarali natija beradi. Tibet qizil barbarisi tarkibida germaniy, bettakarotin, aminokislotalar, polisaxaridlar, betanin, vitaminlardan B, B₁, B₂, B₆, E, S, 18 xil aminokislotalar (ulardan 8 tasi tengi yo'q), iste'moldagi o'simliklar tarkibida umuman uchramaydi, 21 xildagi minerallar (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn) mavjud. Har bir biologik faol modda organizmdagi noxush holatlarni oldini olishda qo'llaniladi.

Shuning uchun Godji quruq ekstraktidan dori shakli ishlab chiqish zamonaviy farmatsiyaning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Ushbu ilmiy tadqiqot maqsadi, foydalanish uchun oson bo'lgan hamda saqlanishi turg'un antioksidant tabletka dori shaklini ishlab chiqishdan iborat. Tashqi ko'rinishi kichik va kattalar yoshdagi bemorlarga maqbul. Shu bilan birga, tabletka dori shaklini ishlab chiqarish

texnologiyasini mukammal ishlab chiqish uchun xom ashyo bilan bog'liq ko'pgina muammolarni va bir qator texnologik va ishlab chiqarish sharoitlarini hal qilish lozim [2].

Tabletkalar boshqa dori shakllariga nisbatan dori moddasi qoniqarli texnologik xossalarni namoyon qilsa yordamchi moddalar qo'shish zaruriyati shartmasligi bilan ajralib turadi [3]. Kichik dozali preparatlarda to'ldiruvchi moddalarni kiritish lozim.

Malumki o'simlikdan olingan quruq ekstraktlar odatda gigroskopik bo'lib, ulardan to'g'ridan-to'g'ri dori turini olish mushkul, undan tashqari tabletkalarni to'ldiruvchi mashinalarning bir meyorda ishlashini ta'minlash maqsadida massa tarkibiga turli bog'lovchi, to'ldiruvchi moddalarni qo'shish va granula holigi o'tkazish talab qilinadi.

Tadqiqotimizning maqsadi tabletkalarga mo'ljallangan "GODJI" donadorlangan massasini mo'tadil tarkibi va ilmiy asoslangan texnologiyasini ishlab chiqarishdan iborat.

Tadqiqot usullari. Tabletkalar tarkibiga turli xil yordamchi moddalar to'ldiruvchi, bog'lovchi va antifriksion moddalar qo'shib sochiluvchanligi yaxshi bo'lgan bir jinsli massalar tayyorlandi. Kukun aralashmasining texnologik xususiyatlarini yaxshilash maqsadida nam donadorlash usulidan foydalanildi. Tadqiqotlarda 4 ga yaqin yordamchi moddalardan foydalanildi. Jumladan, 2 ta to'ldiruvchilar (laktoza, mikrokrustallik selluloza, kraxmal), 3ta bog'lovchi moddalar (suv, 70, 90, 96% etil spirt, va 3 va 5% kraxmal shilimshig'i), 3 ta sirpantiruvchi moddalar (stearin kislotsi, kalsiy sterarat, aerosil).

Presslanadigan tabletkalar massasi tarkibi

Substansiya miqdori (nisbat)	Yordamchi modda miqdori MKS (nisbat)	To'ldiruvchi modda	Bog'lovchi modda
1	0.5	Kraxmal	Kraxmal kleysteri
1	0.5	Qand upasi	96%
1	0.5	Kraxmal	96%
1	0.5	Kraxmal	96%
1	0.5	Qand upasi	70%
1	1	Kraxmal	70%
1	1	Kraxmal	96%

Tajribalardan kelib chiqib godji tabletkasi uchun yakuniy tarkib tanlandi. Unga ko'ra substansiya, kraxmal, MKS 1:0.5:0.5 nisbatda bog'lovchi modda 96%li spirt.

Xulosalar. Godji tabletkasining sifat ko'rsatkichlari va presslanadigan massaning texnologik xossalari adabiyotlarda keltirilgan usullarda o'rganildi. Bog'lovchi, g'ovaklovchi va antifriksion moddalar miqdori olib borilgan tajribalar natijalari orqali belgilandi. O'rganilgan texnologik ko'rsatkichlar asosida Godji tabletkalar dori shaklining mo'tadil tarkibi taklif etildi. Taklif etilgan Godji tabletkasining sifat ko'rsatkichlari tegishli meyoriy hujjatlar va XI -DF bo'yicha o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maksudova F.X., Xaydarov V.R. Diklofenak natriy substansiyasining texnologik xossalarni o'rganish. O'zbekiston farmatsevtik xabarnomasi. 2011 №4. 15-17 b.
2. Pazilbekova Z.T., Maxmudjonova K.S., G'ulomov A.K. Anjabor quruq ekstrakti asosida tabletkalar texnologiyasini ishlab chiqish. Farmatsevtika jurnali 2012 №2. 53-55 b.
3. Ziyayev SH.Z., Yunusova X.M., Kamilov X.M., Zufarova Z.X. Izucheniye vlagosorbtsionnix svoystv suxogo ekstrakta «Tribulepil» Farmatsevticheskiy jurnal 2011 №3.47-50 s.

4. Djalilov.X.K., Xaydarov V.R., Qodirov M.M.. Dori vositalarini ishlab chiqarish.CHO'lpon nashriyoti Toshkent 2014.201-212b.